

“ADABIYOT MUXLISI” VA “ADABIYOT MUALLIMI” HIKOYALARI TAHLILI

Eshmurodova Roziya

Ajiniyoz nomidagi NDPI Filologiya fakulteti O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Azilova Zuhra

Ajiniyoz nomidagi NDPI Filologiya fakulteti O‘zbek adabiyoti kafedrası filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19348618>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turk adibi Aziz Nesinning “Adabiyot muxlisi” hamda o‘zbek yozuvchisi Abdulla Qahhorning “Adabiyot muallimi” hajviy hikoyalari qiyosiy tahlil qilinadi. Ularda soxta ziyolilik, yuzaki bilim, adabiyotdan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanish holatlari hajviy va satirik ruhda yoritilgan. Tadqiqot davomida mualliflarning badiiy mahorati, kulgi vositalari, obrazlar tizimi va g‘oyaviy yo‘nalishi qiyosiy jihatdan ochib beriladi. Maqolada badiiy adabiyotga munosabat va soxta ziyolilik tushunchasi badiiy talqin qilingan.

Kalit so‘zlar: hajviya, hikoya, satira, adabiyot, obraz, tanqid.

Abdulla Qahhor – o‘zbek adabiyotining atoqli yozuvchisi, realistik va satirik hikoyachiligining asoschilaridan biri hisoblansa, Aziz Nesin turk adabiyotining yirik satirik yozuvchisidir. Ikkala hikoyanavis ham dunyoga tanilgan, asarlari xalqqa manzur bo‘lgan, insonlar qalbidan joy olganlardan edi. Fazliddin Madiyev “Aziz Nesin, shubhasiz, turk adabiyotining dunyo tanigan zabardast vakillaridan biri. Uning asarlarini o‘qigan kitobxonning yuziga beixtor tabassum yuguradi hatto qah-qaha otib kuldirsa-da, asarlardan chiqqan mazmun-mohiyat odamning insonga aylanishiga turtki beradigan darajada kuchga ega, zalvorli.”¹– deydi o‘z maqolalarining birida. Abdulla Qahhor asarlari haqida esa Konstantin Simonov shunday deydi: “Qahhor hikoyalarida, hajv bilan yumor hamisha yonma-yon ishtirok etar, faqat qalamga olingan yovuzlikning ko‘lami va ijtimoiy salmog‘iga qarab goh unisi, goh bunisi ustun bo‘lar edi”.² Ozod Sharafiddinov esa “Abdulla Qahhor adabiyot maydonida yuz berayotgan hamma katta-kichik voqealardan xabardorgina emas, ularga o‘z vaqtida munosabat bildirib turadigan faol yozuvchilardan edi”³– deya o‘z fikrlarini bildirib o‘tadi. Yuqoridagi mulohazalardan ko‘rinadiki, Aziz Nesin ham, Abdulla Qahhor ham hajv va yumor vositasida jamiyatdagi muammolarni yoritgan, insonni o‘ylashga, o‘zini va atrof-muhitni anglashga chorlagan ijodkorlardir. Ularning asarlari kulgi orqali tarbiyalaydigan, ma’naviy uyg‘oqlikka xizmat qiladigan badiiy kuchga egaligi bilan adabiyotda alohida ahamiyat kasb etadi. Yozuvchilarning “Adabiyot

¹Ma’diev F. “Kommunist” Aziz Nesin” maqolasidan.

²Normatov U., Karimov B. “Adabiyotimiz faxri”.- T.:2007, 8-bet.

³Normatov U., Karimov B. “Adabiyotimiz faxri”.- T.:2007, 35-bet.

FRANCE

FRANCE

muallimi” va “Adabiyot muxlisi” hikoyalari satirik yo‘nalishida bitilgan. “Adabiyot muallimi” hikoyasida o‘z kasbiga mas‘uliyatsiz qaraydigan, chuqur bilim egallamagan muallim obrazi orqali ta‘lim tizimidagi soxtalik tanqid qilinadi. Asarda yuzaki bilim, ilmiy terminlarni noo‘rin ishlatish va o‘quvchiga foyda bermaydigan “ziyolilik” kulgi orqali ochib beriladi.

Aziz Nesin asarlarida ham jamiyatdagi soxtalik, mansabparastlik va jaholatni keskin kulgi orqali fosh etilgan. Uning “Adabiyot muxlisi” hajviyasida adabiyotga yuzaki munosabatda bo‘ladigan, kitobni bilim uchun emas, obro‘ uchun yig‘adigan soxta ziyoli obrazi yaratilgan. Asar satirik ruhda yozilgan bo‘lib, adabiyotning asl mohiyatini anglamagan kishilarni tanqid qilishga qaratilgan.

Ma‘lumki, adabiyot jamiyatning ma‘naviy darajasini aks ettiruvchi muhim vositadir. Biroq, har bir davrda adabiyot va ilmni niqob qilib olgan, ammo uning mohiyatini anglamagan shaxslar mavjud bo‘lgan. Ana shunday soxta ziyolilar obrazini fosh etish mazkur hikoyalarning g‘oyaviy maqsadi hisoblanadi.

Aziz Nesin hamda Abdulla Qahhor o‘z asarlarida mazkur muammoni keskin kulgi orqali fosh etgan. “Adabiyot muxlisi” va “Adabiyot muallimi” asarlarida adabiyotga nisbatan yuzaki, manfaatparast va soxta munosabat qahramonlar timsolida ochib beriladi.

Aziz Nesinning “Adabiyot muxlisi” asari qachon yozilgani aniq emas. Ammo o‘z davrining ziyolilari, adabiyot muxlislarini yaqqol tasvirlab bera olgan. Asar yozuvchi tomonidan hikoya qilinib, unda Mo‘minbey obrazi markaziy o‘rinni egallaydi. U o‘zini adabiyot ixlosmandi, yozuvchilarning yaqin do‘sti sifatida ko‘rsatadi. Uydagi katta kutubxona, mashhur adiblarning “dastxatli” kitoblari orqali o‘ziga obro‘ orttirmoqchi bo‘ladi. Biroq voqealar rivojida kitoblar haqiqiy ilmiy qiziqish mahsuli emas, balki tashqi ko‘rinish va maqtanish vositasi ekani ayon bo‘ladi. Mo‘minbey kitob mualliflarining kimligi, yashagan davri, umuman kitob haqida mutlaqo tasavvurga ega emas. Hatto Gyote, Shekspir kabi jahon adiblarini ham savdogar yoki tasodifiy shaxs sifatida tasavvur qiladi. Hikoya qiluvchi Mo‘minbeyning savodsizligi, badiiy kitob o‘qisa ham ma‘nosiga tushunmasligi, kitoblar shunchaki obro‘ uchun yig‘ilganligini keskin tarzda ochib bergan. Kitoblarga o‘z qo‘li bilan dastxat yozib, kitob mualliflari taqdim etgan deb maqtanadi. Jumladan, hikoyada Falih Rifgiyning “Zaytun tog‘i” kitobining birinchi betiga shunday yozib qo‘ygan edi. “Muhtaram do‘stim Mo‘min Akramga yuksak do‘stligimizning xotirasi o‘laroq taqdim qilindi. Falih Rifgiy...”

Ichimdan “Har holda yozuvchi odam bunday, **“yuksak do‘stlik”, “o‘laroq”, “qilindi”** deya yozmasa kerak”, deb o‘yladim, yana kim biladi deysiz.” Kitoblarni ko‘zdan kechirayotib bir paytlar gonarar uchun majburan yozgan o‘z romanimni

ko'rib qolsam bo'ladimi deng. Hovliqib kitobni ochdim, ilk sahifaga shunday yozilgandi: "Muhtaram Mo'min Akram beyafandiga... Ehtirom bilan Hashan Yektash". Qonim qaynab ketdi. Siz bu Hashan Yektash deganlarini taniysizmi o'zi? – deya so'radim.

– Axir, birodarim, tanish bo'lmasak shunday go'zal kitobni shaxsan o'zi imzolab hadya qilarmidi menga? – dedi u ko'zlarini ayyorona o'ynatib. – Balki ishonmassiz, o'tgan kun mehmonimiz edi, xuddi mana shu, aynan siz o'tirgan joyda o'tirgandi...⁴

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, Mo'minbey faqatgina kitoblarning soniga, ko'pligiga oshiq bo'lgan shaxs. O'zi olgan kitobning yozuvchisi tugul, uning ma'no-mazmunini ham tushunmagan. Yolg'on dastxatlari bilan hammaga maqtangan. Asl kasbi tadbirkor, ba'zida ijod bilan ham shug'ullanib turadi. Bu orqali yozuvchi past tabaqadagi insonlar emas, aynan, jamiyatga o'rnak bo'luvchi, obro'li, ayni damda davrning "yetuk shaxs"larini tasvirlab bergan bo'lsa ajab emas. Muallif Mo'minbey obrazi orqali, adabiyotdan obro' uchun foydalanish, madaniy savodsizlik, soxta ziyolilikni keskin hajv qiladi. Hikoyachi soxta adabiyot muxlisini uyiga taklif qiladi. Mo'minbey Gyoteni ko'zboylag'ich, Naima Tarixiyini olib-sotar, Ahmet Vfeykni rota qo'mondoni deb ataydi. Abdulla Qahhor "Adabiyot muallimi" hikoyasida esa Mo'minbey obraziga o'xshash Boqijon Baqoev obrazini yaratadi. U o'zini "nafis adabiyot muallimi" deb ataydi, biroq uning bilimlari tartibsiz, chalkash va yuzakidir. Boqijon Baqoev savollarga aniq javob bermaydi, ilmiy terminlarni o'rinsiz ishlatadi, Chexov ijodini tushuntirish o'rniga mavzudan chetga chiqib ketadi, o'quvchiga foydali fikr bermaydi. Jumladan, - Chexovmi? Himm... burjuaziya realizmi to'g'risida so'zlaganda, eng avval uning ob'ektiga diqqat qilish kerak. Burjuaziya realistlari tushungan, ular aks egtirgan ob'ektiv voqelikni anglash lozim bo'ladi. Turgan gapki, Chexovning ijodi boshdan-oyoq, butun mohiyati bilan ilk burjuaziya realizmi, ya'ni... himm...⁵

Ko'rinib turibdiki, "nafis adabiyot muallimi" Chexov haqida gap ochilganda qayerdagi burjuaziya realistlari, ob'ektiv voqelik haqida gapirmoqda. Ikkala qahramon ham o'z nutqlari orqali savodsiz ekanligini ko'rsatib qo'yadi.

"Adabiyot muxlisi" asarida hikoyachi Mo'minbeyning gaplaridan jahli chiqib ketadi. O'ziga kelsa ichki ishlar xodimlari oldida o'tirgan bo'ladi. Bu o'rinda komissarning ham bilimsizligi ko'rinadi. Hikoyachi bergan kitobni olib undan shunday deb so'raydi:

⁴ Aziz Nesin "Adabiyotsevar". – T.:2013

⁵ Abdulla Qahhor "Adabiyot muallimi".-T.:2024

“Komissar:

– Kim bu rasmdagi soqolli kimsa? – deya so‘radi.

– Shekspir! – dedim qat‘iy ohangda.

– Haa-a, tushunarli, demak, ajnabiy, shundaymi?

– Ingliz, afandim.

– Nima ish qiladi?

– Shoir.

– Qayerda yashaydi? Siz bu odamni qayerdan taniysiz? Tez manzilini ayting!

– dedi vajohat bilan.”⁶

Asardagi ushbu dialogda esa komissar va yozuvchining suhbatini keltirilgan. Tadbirkor tugul komissarlar ham adabiyot haqida hech narsani bilmasligi ochiq ko‘rsatib berilgan. Komissar Shekspirni “shubhali odam” sifatida ko‘radi. Xuddi Mo‘minbey Gyoteni ko‘zboylag‘ich deb o‘ylaganidek. Bu orqali yozuvchi tor milliy tafakkur, boshqa madaniyatga nisbatan ishonchsizlikni tanqid qiladi. Aziz Nesin shu dialog orqali shuni aytadi: bilimsizlik hokim bo‘lgan jamiyatda hatto buyuk san‘at ham jinoyatga o‘xshab ko‘rinadi.

Yozuvchi bu hajviy hikoyasi orqali mansabdor shaxslarning savodsizligi, byurokratik fikrlashning absurdligi va qo‘rquvga asoslangan ijtimoiy tuzumni satirik ruhda tasvirlaydi. Shekspir obrazidan foydalanib, yozuvchi ma‘rifat va san‘atning johil hokimiyat tomonidan tan olinmasligini keskin kulgi orqali fosh etadi. Aziz Nesin asarida yuqori lavozimdagilarning bilimsizligi, shuhratparastlik ochib berilgan.

“Adabiyot muallifi” asarida Boqijon Baqoev o‘zini “nafis adabiyot muallimi” deb atasa-da, lekin real bilimga ega emas. Ilmiy terminlarni tushunmasdan ishlatib, mavzudan mavzuga sakraydi. Qahhor bu obraz orqali bilimsiz adabiyot o‘qituvchisini fosh qiladi.

Hamida obrazida esa haqiqiy bilimga chanqoqlik, adabiyot mohiyatini anglash istagi mujassam. Ammo u muallimdan foyda ololmay, boshi g‘uvillab chiqib ketadi. Asarning mohiyatini anglay olmay qoladi. Bu bilan Qahhor noto‘g‘ri ustoz butun bir avlodni adashtirishi mumkin degan og‘riqli haqiqatni ochadi.

Shuningdek, yozuvchi ta‘lim tizimidagi soxtalik va mas‘uliyatsizlikni tanqid qiladi. Hamida Chexovning “Uyqu istagi” asarini insoniy fojiga asoslanib, adolatli talqin qilishni istaydi. Ammo, Baqoev asarning badiiy mohiyatini tushuntirmaydi. Uni “burjuaziya realizmi” degan quruq shiorlarga bog‘lab, tirik asarni siyosiy qolipga soladi. Bu orqali yozuvchi san‘atni mafkuraga qurbon qilishni keskin tanqid qiladi.

⁶ Aziz Nesin “Adabiyotsevar”. – T.:2024

Hikoyada: praktikum, minimum, maksimum, Engels, Marks, Dobrolyubov kabi real aloqasi bo'lmagan ismlar ketma-ket sanab o'tiladi. Ammo, bu so'zlarning ma'nosini tushuntirib ham bermaydi. O'zini bilimdon qilib ko'rsatmoqchi bo'ldi. Satiraning eng kuchli joyi ham shu. Boqijon Baqoev Chexovning davrini chalkashtiradi. Pushkin, Lermontov bilan bir davrda yashagan deydi. Xotining oddiy tuzatishidan so'ng ham o'z xatosini tan olmaydi. Qahhor bu bilan bilimsiz odam o'zini bilimdon sanasa, bu kulgili emas – xavfli holat demoqchi.

Bu hikoyada savodsiz muallim, soxta ilm satira orqali ochib beriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib hikoyalarni quyidagicha qiyoslaymiz. Aziz Nesin va Abdulla Qahhor turli adabiyot vakillari bo'lishiga qaramay, ularni birlashtiruvchi jihat – satira orqali jamiyatdagi jaholat va soxtalikni fosh etishdir.

Aziz Nesin asarlarida satira asosan hokimiyat va byurokratik tizimga singib ketgan savodsizlikka qaratiladi. Uning qahramonlari mansab egasi bo'lsa-da, tafakkurdan yiroq, san'at va ma'rifatni tushunmaydigan shaxslardir. Shekspir kabi buyuk shaxs “shubhali ajnabiy” sifatida tasvirlanadi. Bu kinoya hokimiyat vakillarining madaniy saviyasini ochadi. Yozuvchi mubolg'a san'atidan ham ajoyib tarzda foydalangan. Jumladan: oddiy savol-javob haddan tashqari jiddiy tergov darajasiga yetkaziladi. Tarixiy shaxsni tirik odamdek qidirish - mutlaq mantiqsizlik. Makon va zamon tasviri quyidagicha; rasmiy idora, nazorat kuchli joy, zamonaviy, lekin ma'naviy jihatdan qoloq davr.

Abdulla Qahhor esa satirani oddiy muhitdagi soxta ziyolilarga qaratadi. U ilmni bilmay turib “bilimdon” bo'lib ko'rinishga urinadigan muallimlar, ziyolilar obrazini yaratadi. “Nafis adabiyot muallimi” deb atalgan qahramon aslida adabiyotdan bexabar. Hikoyadagi terminlar, ism-shariflar va “ilmiy” gaplar haddan tashqari ko'paytiriladi, lekin mazmun yo'q. Abdulla Qahhor asarlarida makon va zamonga e'tibor qaratilsa; oddiy hovli, uy muhiti, kundalik, sokin hayot tasvirlangan.

Ikkala hikoyada ham voqealar qahramonlarning uyida sodir bo'ladi. Obrazlarning bilimsizligi o'z nutqlari orqali ochiladi.

Qiyosiy jihatdan aytganda, Aziz Nesin hokimiyatdagi jaholatni, Abdulla Qahhor esa ziyolilar orasidagi jaholatni kulgi orqali ochib beradi. Kinoya, mubolag'a har ikki yozuvchida kulgi orqali achchiq haqiqatni ochishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Aziz Nesin va Abdulla Qahhor asarlarida adabiyotga yuzaki yondashuv, soxta ziyolilik va bilimsizlik keskin tanqid qilinadi. “Adabiyot muxlisi”da adabiyotdan shaxsiy obro' uchun foydalanish, “Adabiyot muallimi”da esa bilimsiz muallim obrazi orqali

jamiyatdagi muhim kamchiliklar ochib beriladi. Bu asarlar bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lib, o'quvchiga adabiyot va ilmga chin dildan, mas'uliyat bilan yondashish zarurligini eslatadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Qahhor "Adabiyot muallimi".-T.:2024
2. Aziz Nesin "Adabiyotsevar". – T.:2024
3. Gulnoza Xalliyeva "Qiyosiy adabiyotshunoslik".-T.:2020
4. Normatov U., Karimov B. "Adabiyotimiz faxri".- T.:2007.
5. Ma'diev F. "Kommunist" Aziz Nesin" maqolasidan.
6. <https://n.ziyouz.com>
7. <https://mutolaa.com>

